

Bitwarden: instructivo

El presente material tiene por finalidad ofrecer una guía técnica basada en la experiencia de MetaDocencia para las organizaciones que necesiten utilizar la herramienta Bitwarden para cumplir sus objetivos.

Autoría

Irene Vazano*

Melissa Black*

María Nanton*

Julián Buede

Sabrina López

Ivan Gabriel Poggio

TABLA DE CONTENIDOS

¿Qué es Bitwarden?	3
Estructura interna de Bitwarden	3
Primer acceso a Bitwarden	4
Acceder a Bitwarden desde la página web	5
Cambiar contraseña maestra mediante aplicación web	6
Usar contraseñas en Bitwarden mediante aplicación web	7
Configurar como extensión del navegador (Chrome):	8
Usar contraseñas en Bitwarden mediante la extensión del navegador	10
Otorgar acceso a nuevas/os integrantes	11

¿Qué es Bitwarden?

Bitwarden es un gerenciador de contraseñas. Esta plataforma permite:

- Guardar nombres de usuario y contraseñas para uso en cualquier website o herramienta digital.
- Generar contraseñas seguras.
- Guardar otros tipos de datos (notas de texto sobre un tema sensible o datos de una tarjeta de crédito).
- Creación de “bóvedas” (Colecciones) correspondientes a cada equipo de trabajo, con acceso a las credenciales necesarias.

Estructura interna de Bitwarden

Bitwarden se organiza en “Colecciones”. Las personas en MetaDocencia tendrán acceso a colecciones particulares de acuerdo a sus responsabilidades.

Las colecciones existentes en nuestra caja fuerte son:

Accesibilidad:

Credenciales necesarias para las herramientas que utiliza el equipo de Accesibilidad.

Administración y pagos:

Credenciales necesarias para las herramientas que utiliza el equipo de Administración y Pagos.

Comunicación:

Credenciales necesarias para las herramientas que utiliza el equipo de Comunicación.

Coordinación:

Credenciales necesarias para las herramientas que utiliza el equipo de Coordinación.

Docentes:

Credenciales necesarias para las herramientas que se utilizan para brindar cursos.

Infraestructura:

Credenciales necesarias para las herramientas que utiliza el equipo de Infraestructura.

Primer acceso a Bitwarden

1. La persona responsable de infraestructura te agregará a la plataforma con tu mail @metadocencia
2. Esto disparará un correo electrónico. Recordar verificar la casilla de correos no deseados
3. Al aceptar la invitación, te redirigirá a la aplicación donde aparecerá el siguiente mensaje: "No se puede aceptar la invitación. Invitation already accepted. You will receive an email when your organization membership is confirmed" / "No se puede aceptar la invitación. La invitación fue aceptada. Recibirás un correo electrónico cuando sea confirmada tu pertenencia a la organización "

4. La persona responsable de infraestructura aprobará tu invitación y volverás a recibir un correo electrónico.
 - a. Si no has recibido la confirmación en 48 horas, contactar al equipo de Infraestructura

Acceder a Bitwarden desde la página web

Si es la primera vez que realizas estos pasos, guarda el link que se provee a continuación en la barra de bookmarks del navegador.

1. Acceder al link: [Bitwarden Caja fuerte Web](#)
2. Ingresar el Correo electrónico y seleccionar Continuar

Crear cuenta'." data-bbox="295 245 692 520"/>

3. Ingresar Contraseña maestra y seleccionar iniciar sesión con contraseña maestra

4. Una vez dentro de la plataforma, se visualizan las credenciales de las diferentes plataformas usadas por MetaDocencia.

Cambiar contraseña maestra mediante aplicación web

1. Acceder a Bitwarden
2. Localizar y activar el acceso al perfil personal
3. Seleccionar la opción Configuración de la cuenta

4. En la pantalla "Mi cuenta", localizar la opción "Seguridad" y acceder
5. Ingresar la contraseña maestra actual
6. Ingresar una nueva contraseña
7. Confirmar la nueva contraseña
8. Seleccionar el botón "Cambiar contraseña maestra"

Cambiar contraseña maestra

⚠ ADVERTENCIA
Proceder cerrará tu sesión actual, requiriendo que vuelvas a acceder. Las sesiones activas en otros dispositivos pueden seguir activas hasta dentro de una hora.

Contraseña maestra actual

Nueva contraseña maestra

Confirma la nueva contraseña maestra

Importante: ¡Las contraseñas maestras no pueden ser recuperadas si las olvidas! 12 caracteres mínimo

Comprobar filtración de datos conocidas para esta contraseña

También rotar la clave de encriptación de mi cuenta ⓘ

Pista de contraseña maestra

Cambiar contraseña maestra

Usar contraseñas en Bitwarden mediante aplicación web

1. Acceder a la página de login de la herramienta a la que se quiere ingresar (por ejemplo: [Zenodo](#))
2. Acceder a [Bitwarden](#)
3. Localizar la herramienta dentro del listado disponible
4. Recolectar la información de credenciales. Hay 2 formas:
 - a. Seleccionar el control de "opciones" (referencia visual: menú de tres puntos) que se encuentra en el elemento dentro del listado.
 - i. Seleccionar la opción Copiar usuario y pegarla en el campo correspondiente

- ii. Seleccionar la opción Copiar contraseña y pegarla en el campo correspondiente

- b. Seleccionando la herramienta desde el título en el listado para acceder a la vista de edición del elemento.
 - i. Utilizar los controles de copiado en portapapeles de usuario y contraseña que se encuentran en dichos campos y pegarlas en el campo correspondiente.

EDITAR ELEMENTO ×

Nombre	Carpeta
<input type="text" value="Zenodo"/>	<input type="text" value="Sin carpeta"/>
Usuario	Contraseña
<input type="text" value="@metadocencia.org"/>	

Configurar como extensión del navegador (Chrome):

1. Acceder a <https://bitwarden.com/download/>
2. Ir a la sección Web Browser Extensions
3. Seleccionar el navegador Chrome
4. Se redirigirá a la pestaña de extensiones de Google Chrome
5. Antes de realizar la instalación, verificar que el correo electrónico que aparece en la página de extensiones sea el de dominio @metadocencia.org. Si no es así, activar el control y modificar el correo desde el listado.

6. Seleccionar "Add to Chrome"/"Añadir a Chrome"
7. En el pop up, seleccionar "Add Extension"/"Añadir Extensión"

8. Localizar la extensión en el menú "Extensiones" del navegador Chrome y activarlo

9. Ingresar el correo electrónico y seleccionar Continue
10. Ingresar la Master Key y seleccionar "Log in with master password"

11. Una vez realizado el login, solicitará la Master password luego de cerrar cada sesión del navegador.

Usar contraseñas en Bitwarden mediante la extensión del navegador

1. Acceder a la página de login de la herramienta a la que se quiere ingresar (por ejemplo: [Zenodo](#))
2. Acceder al menú de extensiones de Chrome
3. Ingresar a extensión de Bitwarden
4. El elemento de la plataforma a la que se accedió previamente debe mostrarse en Bitwarden. Seleccionar el elemento

5. Las credenciales se deben popular automáticamente. Acceder a la plataforma deseada.

Otorgar acceso a nuevas/os integrantes

Responsable/s: Equipo de Infraestructura

En caso de necesitar asistencia, comunicarse con el equipo de Infraestructura

Prerrequisitos: Acceso a Bitwarden

1. Acceder a [Bitwarden](#) con las credenciales de administrador
2. Localizar y acceder a la opción "Organizaciones"
3. Seleccionar la opción "Miembros"
4. Localizar y activar el botón "+ invitar miembros"
5. Se abrirá un diálogo con pestañas

Pestaña "Rol"

6. Localizar el campo de texto "Correo electrónico" e ingresar el correo @metadocencia a agregar

The screenshot shows the Bitwarden interface for inviting members. At the top, there are three tabs: 'Rol' (selected), 'Grupos', and 'Colecciones'. Below the tabs, there is a text instruction: 'Invite a un nuevo usuario a su organización introduciendo la dirección de correo electrónico de su cuenta Bitwarden a continuación. Si aún no tienen una cuenta Bitwarden, se les pedirá que creen una nueva cuenta.' Below this is a label 'Correo electrónico (requerido)' followed by a text input field. At the bottom of the dialog, there is a note: 'Puede invitar hasta 20 usuarios a la vez separando por comas las direcciones de correo electrónico.'

7. En la sección "Rol del miembro" seleccionar las opciones "Usuario" o "Administrador" según corresponda

Rol del miembro [?](#)

- Usuario**
Un usuario regular con acceso a las colecciones de su organización.
- Gestor**
Los gestores pueden acceder y gestionar colecciones asignadas en tu organización.
- Administrador**
Los administradores pueden acceder y gestionar todos los elementos, colecciones y usuarios de la organización.
- Propietario**
El usuario de acceso más alto que puede administrar todos los aspectos de su organización.
- Personalizado**

Pestaña "Colecciones"

8. Localizar y activar la opción "Permiso"
9. Seleccionar la opción correspondiente:
 - a. Puede ver
 - b. Puede ver, excepto contraseñas
 - c. Puede editar
 - d. Puede editar, excepto contraseñas

RolGruposColecciones

Los permisos establecidos para un miembro reemplazarán los permisos establecidos por el grupo de ese miembro

Otorgar acceso a todas las colecciones actuales y futuras. [?](#)
Si está marcado, esto reemplazará todos los demás permisos de la colección.

Permiso

Puede ver ▼

Puede ver

Puede ver, excepto contraseñas

Puede editar

Puede editar, excepto contraseñas

No hay colecciones añadidas

Seleccionar colecciones

-- Escriba para filtrar -- ▼

Permiso	Grupo

10. Localizar y activar la opción "Seleccionar colecciones"

11. Seleccionar la colección correspondiente al rol de la persona a añadir

Permiso: Puede ver

Colección: No hay colecciones añadidas

Guardar Cancelar

Seleccionar colecciones

Escriba para filtrar --

- Accesibilidad
- Administración y pagos
- Comunicación
- Coordinación
- Docentes
- Infraestructura

12. Guardar los cambios

13. Las personas invitadas deberán crear su cuenta desde el correo electrónico recibido.

Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Irene Vazano, Melissa Black, María Nanton, Julián Buede, Sabrina López, Ivan Gabriel Poggio. (2024). "Bitwarden: instructivo". Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10499191>